

TERGOVGA QADAR TEKSHIRUV ISHTIROKCHILARI BO'YICHA AYRIM FIKRLAR

Abdullaev Rustam Kahramanovich

Toshkent davlat yuridik universiteti

Kriminalistika va sud ekspertizasi kafedrası o'qituvchisi

e-mail: r.abdullayev@tsul.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7845242>

Annotatsiya: Maqolada tergovga kadar tekshiruv, dastlabki tergov, surishtiruv va sud organlari amaliyotlarining tahlillari hamda huquqshunos olimlarning ilmiy qarashlarini o'rganish va umumlashtirish natijalariga asoslanib, "hodisa shohidi" atamasining tushunchasi, hodisa shohidlarining protsessual maqomi masalalari yoritilgan. Ilmiy tadqiqotlar natijalariga tayanib, ishni sudga kadar yuritish va sud jarayonlarida jinoyat protsessi barcha ishtirokchilarining huquqlari, qonuniy manfaatlarini ta'minlash zarur va hozirgi vaqtda dorzarb bo'lgani sababli jinoyat-protsessual qonunchiligiga hodisa shohidi, uning huquq hamda majburiyatlariga oid normalarni kiritilishi bo'yicha takliflar asoslantirilgan.

Kalit so'zlar: Hodisa shohidi, hodisa shohidining protsessual maqomi, guvoh, hodisa shohidining jinoyat protsessidagi ishtiroki, hodisa shohidining hodisa bo'yicha ko'rsatuvlari, jinoyat protsessi ishtirokchilarini himoya qilish, hodisa shohidining javobgarligi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual konunchiligining 155-, 221- va 224-moddalarida shohid nazarda tutilgan, jumladan, "eksperiment o'tkazishdan oldin o'rganilayotgan hodisa sharoitlari tekshirilayotgan ko'rsatuv yoki tasmollarga to'la muvofiq holda tiklangan bo'lishi lozim. Buning uchun gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi, jabrlanuvchi, guvohlarning har biriga alohida-alohida o'zi qatnashgan yoki shohid bo'lgan hodisaning sharoit va holatlarini tiklash taklif qilinishi mumkin" deb ko'rsatilgan. Shuningdek, ushlab turish asoslari (221-modda) sifatida jinoyat shohidlarining to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatuvlari hamda jinoyat ishi qo'zg'atilgunga qadar ushlab turish tartibida (224-modda) ham shohidlarning so'zlari asos sifatida belgilangan.

Biroq, Jinoyat-protsessual qonunchiligida shohidning protsessual maqomi aniqlanmagan.

Kriminalistik adabiyotlarda shohidlar haqida fikrlar mavjud bo'lib, ularda shohid - jinoyatni o'z ko'zi bilan boshidan oxirigacha ko'rgan shaxs yoki jinoyatchini ko'rgan-bilgan shaxslar sifatida ta'rif berilgan. Masalan, T.Mamatkulov va boshqalar "... Oldin, odatga ko'ra, jabrlanuvchilar va jinoyatni

o'z ko'zi bilan boshidan oxirigacha ko'rgan shaxslar - shohidlar, keyin voqea to'g'risida xabar bergan yoki gumon qilinuvchi va jabrlanuvchi to'g'risida ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar so'roq qilinadi" deb, A.Zakurlaev va K.Maxmudovlar "Odam ongining aytib o'tilgan qobiliyatlari, jinoyatchi shaxsni aniqlash yoki qidirish jarayoniga o'sha jinoyatchini ko'rgan-bilgan shaxslarni (shohidlarni) jalb etib, odam tashqi qiyofasi haqidagi ma'lumotlarni kriminalistik amaliyotda samarali foydalanish imkonini beradi" deb yozadilar.

Shohidning hodisa biror bir ish bo'yicha ko'rsatuvlarini ahamiyati yuqori bo'lishiga hamda ma'lumotlarni bir shaxsdan boshqasiga berilishida xatolar yoki o'zgarishlar kam bo'lishiga qaramasdan, jinoyat protsessining bu ishtirokchisining maqomi jinoyat-qonunchiligida mustahkamlab qo'yilmagan.

Amalda, biror bir hodisa bo'yicha shohidlardan tushuntirish xati olinadi hamda ular tekshirish hujjatlariga ilova qilinadi. Bu holat shohidning jinoyat protsessida qisqa muddat davomida ishtirok etishi hamda odil sudlovni amalga oshirishda hal qiluvchi rol o'ynamasligi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Shunga qaramay, amalda shohidlarning aniq belgilangan maqomi, huquq va majburiyatlari yo'qligi va natijada yolg'on ko'rsatuvlar berishi uchun javobgarlikka tortilmasligi borasida ko'plab bahslarga sabab bo'ladi.

N.A.Ternovskiy shohid va guvoh tushunchalari o'zaro o'xshash deb ta'kidlaydi. Biroq, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksiga muvofiq "Jinoyat ishi bo'yicha aniqlanishi lozim bo'lgan biror holatni bilishi mumkin bo'lgan har qanday shaxs guvoh sifatida ko'rsatuv berish uchun chaqirilishi mumkin" deb aniq belgilangan.

Jinoyat protsessi fanida, masalan, tergovchi jinoyat ishini qo'zg'atishdan oldin shohidlardan tushuntirishlar olishga haqliligi bo'yicha bahslar yuzaga keladi. Tergov amaliyotining tahlillari ko'rsatadi-ki, tergovchilar jinoyat ishini qo'zg'atish bosqichida jabrlanuvchi (arizachi) va shohidlardan tushuntirishlar oladilar. Biroq, bunday holatda shohid jinoyat protsessidan hozircha tashqarida bo'lgan tergovchi bilan munosabatga kirishadi.

Ayrim xorijiy olimlar shohidlar deganda ham jismoniy, ham yuridik shaxslarni tushunish kerak deb ta'kidlaydilar, masalan, I.Kaznachev va S.Nazarovlar "shohid sifatida yuridik shaxslar qiziqish uyg'otadi. Masalan, Rossiya Federatsiyasi Jinoyat-protsessual kodeksiga muvofiq shohid sifatida, birorta tashkilotning bitimlari, majburiyatlari, mol-mulki yoki uning moliyaviy holati haqida ataylab to'liq bo'lmagan yoki ishonchsiz ma'lumotlarni berish holatini aniqlagan Rossiya Bankini ko'rish mumkin" deb yozadilar.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, jinoyat protsessida shohidning maqomini tahlil

qilish, jinoyat protsessining ushbu ishtirokchisini tushuntirish va izohlar olish protsessual harakati bilan bog'liq holda ko'rib chiqilishi kerak degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

Agar shohid so'zining etimologiyasiga e'tibor berilsa, "Shohid – (arabcha – guvoh, kuzatuvchi) – biror ish, voqea, xatti-harakatda bevosita ishtirok etgan, qatnashgan yoki uni ko'rgan shaxs; guvoh"ligiga ishonch hosil qilish mumkin.

Ko'rinib turibdiki, shohid tushunchasi guvoh tushunchasiga qaraganda aniqroq. Shohid jinoyat hodisasini bevosita ko'rgan, kuzatgan shaxs, guvoh esa jinoyat hodisasi haqidagi ma'lumotlarni boshqa manbalardan olgan bo'lishi ham mumkin. Biroq, amaliyotning tahlillaridan ma'lum bo'ldiki, hodisa shohidlari jinoyat hodidasida bevosita ishtirok etmagan shaxslar ham bo'lishi mumkin ekan.

Bu borada G'.Abdumajidov va boshqalar "Yo'l harakati xavfsizligi qoidalarini jinoiy tarzda buzganlikni tergov qilishning dastlabki bosqichida hodisaga shohid bo'lgan guvohlarni so'roq qilish alohida muhim ahamiyatga molik. Bunday shaxslar jumlasiga hodisada ishtirok etmagan, biroq, avariya joyiga bevosita yaqin turib, uni kuzatish mumkin bo'lgan piyodalar, yo'lovchilar, transport vositalarining haydovchilari kiradi. Harakat xavfsizligi ustidan nazoratni amalga oshirish bo'yicha zimmasidagi vazifalarni bajarayotgan YHXX xodimlari ham hodisa shohidlari bo'lishi mumkin" deb yozganlar.

Shu sababli, jinoyat protsessida shohid atamasining o'rniga "hodisa shohidi" atamasidan foydalanish hamda jinoyat protsessining bu ishtirokchiga quyidagicha ta'rif berish taklif qilinadi:

Hodisa shohidi – bu hodisa sodir etilishini hamda hodisani sodir etgan shaxsni (sub'ektni) ko'rib-bilib turgan va idrok qilgan shaxs.

Jinoyat-protsessual huquqi nazariyasiga ko'ra, shohid guvoh bo'lishi mumkin. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining 65-moddasida guvoh maqomining ikki xususiyati ko'rsatilgan, "guvoh – jinoyat ishini tergov qilish va hal qilish uchun ahamiyatga ega bo'lishi mumkin bo'lgan biror holatni bilishi mumkin bo'lgan shaxs hamda ko'rsatuv berish uchun chaqirilgan jinoyat protsessining ishtirokchisi. Guvohning protsessual maqomini aniqlash uchun unga dastlabki tergov va sud organini qiziqtiradigan, jinoyat ishi bo'yicha aniqlanishi lozim bo'lgan biror holat (fakt)ning ma'lum ekanligining o'zi yetarli emas. Bunda ushbu guvohning ko'rsatuv berish uchun chaqirilganligi holati ham muhim ahamiyatga ega. Faqatgina ushbu tartib bajarilganidan so'ng shaxs guvoh bo'ladi hamda muayyan huquq va majburiyatlarga ega bo'ladi". Jinoyat-protsessual kodeksining rasmiy sharhiga binoan, shaxsning huquqiy

maqomi uning haqiqiy holatidan kelib chiqib belgilanadi hamda kelgusida (keyinchalik) tegishli protsessual hujjatlar bilan rasmiylashtiriladi.

Yuqoridagilar bilan bir qatorda, o'zining faktik holati (maqomi) guvohning protsessual majburiyatlari bilan o'xshash bo'lib qolgan hodisa shohidlarida guvohning immuniteti mavjudligi bo'yicha masala ham dolzarb hisoblanadi. Chunki, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksida o'zlarining kasbiy va protsessual faoliyatidan kelib chiqib, dastlabki tergov organlariga, ish uchun ahamiyatli bo'lgan ma'lumotlarni hodisa shohidlaridan olinishi bo'yicha ta'qiqlar mavjud emas. Bunday hollarda, hodisa (holat) shohidi maqomida bo'lgan ayrim toifa shaxslar, masalan, advokat – huquqiy yordam ko'rsatish jarayonida o'ziga ma'lum bo'lib qolgan holatlar haqida ma'lumot berishga majbur. Biroq, bu holatda advokat, ko'rilayotgan ish bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilganda endi guvoh maqomiga ega bo'lib qoladi hamda amaldagi qonunchilikda belgilangan tartibda "himoyachilik yoki vakillik vazifasini bajarayotganda o'ziga ma'lum bo'lib qolgan tafsilotlar yuzasidan guvoh sifatida so'roq qilinishi mumkin emas".

Undan tashqari, O'zbekiston Respublikasining amaldagi "Jabrlanuvchilarni, guvohlarni va jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuniga muvofiq, shohidlar ham davlat himoyasiga olinuvchi himoya qilinuvchi shaxslar toifasiga kiritilgan, jumladan, "Himoya qilish choralari jinoyat ishi qo'zg'atilguniga qadar arizachiga, jinoyat shohidiga yoki jinoyatning oldini olishga yoxud uni fosh etishga ko'maklashuvchi shaxslarga nisbatan ham qo'llanilishi mumkin". Albatta bu norma hodisa shohidlarining huquq va erkinliklarini ta'minlashning muhim kafolatidir.

Xulosa qilib aytganda, amaldagi Jinoyat-protsessual kodeksi jinoyat protsessining barcha ishtirokchilarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini kerakli tarzda ta'minlash zarurati sharoitida, jinoyat haqida ma'lumotlarni tekshirishda ishtirok etadigan barcha tofiadagi shaxslarning maqomini aniq tartibga solish kerak. Chunki bunday tartibga solishning yo'qligi huquqni muhofaza qilish organlarining faoliyatida hodisa shohidlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini buzilishiga sabab bo'lishi mumkin.

Odil sudlovga ishtirokchilarni jalb qilish, ularga nisbatan turli majburlov choralari qo'llash bilan bog'liq bo'ladi, shuning uchun barcha ishtirokchilarning maqomi O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksining maxsus normalari bilan aniqlanishi kerak.

Shu sababli, fikrimizcha, jinoyat-protsessual qonunchilikka jinoyat haqidagi ma'lumotlarni tasdiqlash jarayonida qasddan yolg'on tushuntirishlar va

ma'lumot berganlik uchun hodisa shohidlarining javobgarligi to'g'risidagi normani kiritish lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 1996 yil 27 dekabrda "Advokatura to'g'risida"gi qonuni. 10-modda /Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 12.10.2018 y., 03/18/497/2044-son; 16.01.2019 y., 03/19/516/2484-son; 24.05.2019 y., 03/19/542/3177-son, 11.09.2019 y., 03/19/566/3734-son; Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son.
2. O'zbekiston Respublikasining 2019 yil 14 yanvardagi "Jabrlanuvchilarni, guvohlarni va jinoyat protsessining boshqa ishtirokchilarini himoya qilish to'g'risida"gi qonuni, 4-modda / Qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi, 21.04.2021 y., 03/21/683/0375-son.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. – T., 2019. 65-m. / Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 13.02.2021 y., 03/21/673/0112-son; 18.02.2021 y., 03/21/675/0126-son.
4. Kriminalistika: Oliy o'quv yurtlari talabalari uchun darslik / Mualliflar: G'. Abdumajidov va boshk. – T.: "Adolat", 2003. – B.558.
5. S. Saxaddinov. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksiga sharhlar. Umumiy qism (ilmiy-amaliy sharh) / Mas'ul muharrir: B.X. Po'latov. – toshkent: Yangi asr avlodi, 2014. – 592 b.
6. Kriminalistik taktika: Darslik / T.B. Mamatkulov, Sh.T. Djumanov, U.T. Turgunov va boshq. – T.: O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi, 2013. – S.107.
7. Kriminalistika: Darslik. / A.K. Zakurlaev, K.O. Maxmudov. — T.: O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti, 2018. – S.399.
8. Терновский Н.А. Юридические основания к суждению о силе доказательств и мысли из юристов практиков и присяжных заседателей. – Тула. 2006. – С.43.
9. O'zbek tilining izohli lug'ati. Sh harfi. / Tahrir hay'ati: E. Begmatov, A. Madvaliev, N. Mahkamov, T. Mirzaev (rahbar), N. To'xliiev, E. Umarov, D. Xudoyberganova, A. Hojiev. A. Madvaliev tahr.ost. – T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti. 2013. – S.599.
10. И.В. Казначей, С.Д. Назаров. Фантомы уголовного судопроизводства - заявитель и очевидец как участники проверки сообщения о преступлении // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2018. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/fantomy-ugolovnogoo-sudoproizvodstva-zayavitel-i-ochevidets-kak-uchastniki-proverki-soobscheniya-o-prestuplenii>. – С.21-26.

11. Комментарий к Уголовному кодексу России (постатейный) / под ред. Г.А. Есакова. – М., 2017. – С.179.
12. Abdullaev Rustam Kahramanovich . (2022). INSPECTION OF THE SCENE OF THE INCIDENT USING ADVANCED TECHNOLOGIES. The American Journal of Political Science Law and Criminology, 4(10), 62–65. <https://doi.org/10.37547/tajpslc/Volume04Issue10-09>.
13. Абдуллаев Р.К. Проведение осмотра места происшествия с использованием передовых технологий. Общество и инновации. 3, 9/S (окт. 2022), 184–188. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss9/S-pp184-188>.
14. Abdullaev R. K. Some views on the concepts of efficiency and effectiveness of criminal supply of scene investigation //Herald pedagogiki. Nauka i Praktyka. – 2022. – Т. 2. – №. 1 <https://ejournals.id/index.php/HP/article/view/366>.
15. Абдуллаев Р.К. Правовые вопросы сбора и использования цифровых доказательств в уголовном судопроизводстве. Review of law sciences, 3 (2020), 240-244. <https://cyberleninka.ru/article/n/pravovye-voprosy-sbora-i-ispolzovaniya-tsifrovyyh-dokazatelstv-v-ugolovnom-sudoproizvodstve>.
16. Абдуллаев, Р. (2022). Роман-герман ҳуқуқ тизими давлатларида ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш амалиёти. Научные исследования и инновации в индустрии 4.0., 1(1), 264–268. <https://doi.org/10.47689/4.v1i1.3573>.
17. Абдуллаев Р.К. ҲОДИСА ШОҲИДИ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ҲУҚУҚИЙ МАҚОМИ ҲАҚИДА. Журнал правовых исследований. Том 7 № 2 (2022), 90-94. <https://tadqiqot.uz/index.php/law/article/view/4160>.
18. Абдуллаев Р.К. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришнинг техник-криминалистик таъминоти самарадорлигини баҳолаш принциплари. Vol. 2 No. 1 (2022): International journal of conference series on education and social sciences (Online). <https://www.ijorces.org/index.php/ojs/article/view/196>.
19. Абдуллаев Р.К. Возможности широкого использования электронных технологий в уголовном судопроизводстве. Журнал правовых исследований. Том 5 № 2 (2020). <https://tadqiqot.uz/index.php/law/article/view/128>.
20. Абдуллаев, Р. 2022. Проведение осмотра места происшествия с использованием передовых технологий. Общество и инновации. 3, 9/S (окт. 2022), 184–188. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss9/S-pp184-188>.

21. Абдуллаев Р.К. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечиришнинг криминалистик таъминоти самарадорлигини баҳолаш мезонлари. Юрист ахборотномаси. 2 сон 2 жилд (2022). 107-113. <https://yuristjournal.uz/index.php/lawyer-herald/article/view/345>.
22. Абдуллаев, Р. 2021. Понятие криминалитической технологии осмотра места происшествия. Общество и инновации. 2, 10/S (ноя. 2021), 182–190. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss10/S-pp182-190>.
23. Р.К. Абдуллаев. ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА. Журнал правовых исследований, 3-С (2020). 250-256. <https://tadqiqot.uz/index.php/law/article/view/629/590>.

